

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368535>

УДК 616.89

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА

И.У. Коненков,

студент 6 курса лечебного факультета

С.Н. Ионов,

д.б.н., к.м.н., проф. кафедры внутренних болезней,

Филиал частного учреждения образовательной организации высшего

образования «Медицинский университет «Реавиз»,

г. Москва

Аннотация: В данной статье изучены основные методы психотерапевтического лечения посттравматического стрессового расстройства. Представлена статистика эффективности основных психотерапевтических подходов. Проведен сравнительный анализ рассмотренных видов лечения.

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, психотерапевтическое лечение, терапия пролонгированной экспозиции, терапия когнитивной обработки, травма-фокусирующая когнитивно-поведенческая терапия

PSYCHOTHERAPEUTIC METHODS IN THE TREATMENT OF POST- TRAUMATIC STRESS DISORDER

I.U. Konenkov,

6th year Student of the medical faculty

S.N. Ionov,

Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences, Professor of the

Department of Internal Medicine,

branch of a private institution of an educational organization of higher education

"Medical University" Reaviz",

Moscow

Annotation: The purpose of this article is to explore the main methods of psychotherapeutic treatment of post-traumatic stress disorder. The efficiency statistics of the main psychotherapeutic approaches are provided. We performed a comparative analysis of reviewed types of treatment.

Keywords: post-traumatic stress disorder, PTSD, psychotherapeutic treatment, prolonged exposure therapy, cognitive processing therapy, trauma-focused cognitive behavioral therapy

Актуальность. Посттравматическое стрессовое расстройство – это хроническое психическое расстройство, которое может возникнуть после травмирующих жизненных событий, таких как: участие в боевых действиях, техногенные или природные катастрофы, сексуальное насилие или потеря близких. В мировой популяции, хотя бы раз в жизни, 70.4 % людей подвергались травмирующим событиям и из них у 4 % развилось ПТСР [1]. ПТСР может приводить к значительному ухудшению качества жизни пациента. В данной статье будут рассмотрены методы психотерапевтического лечения, рекомендованные такими организациями как: American Psychological Association (APA), Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC) и Veterans Health Administration and Department of Defense (VA/DoD). В клинических рекомендациях этих организаций в качестве наиболее эффективных методов терапии рекомендуются: терапия пролонгированной экспозиции, терапия когнитивной обработки и травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия [2-4]. Каждый из этих подходов имеет убедительную доказательную базу его эффективности и фокусируется на полученной травме, а именно напрямую взаимодействует с травмирующими воспоминаниями и ассоциированными с ними чувствами. Эти методики и будут детально проанализированы.

Терапия пролонгированной экспозиции.

Терапия пролонгированной экспозицией базируется на теории эмоциональной обработки, которая предполагает, что травмирующие события не обрабатываются эмоционально в тот момент, в который они происходят [5]. Эта теория предполагает, что в памяти пациента страх откладывается в виде когнитивной структуры, которая, в свою очередь состоит из причины (стимула) возникновения страха как эмоции, реакции на страх и значениях, ассоциированных с причиной расстройств и реакцией. Структуры страха могут отражать реалистичные угрозы, что является нормой, но также они могут утратить способность к нормальному функционированию. Функциональность структур страха может нарушиться, когда ассоциации между элементами стимула не отражают реальный мир, физиологические механизмы избегания порождаются безобидным стимулом, ответ на раздражители при этом чрезмерен и легко провоцируется, а также мешает нормальной адаптации, а чувство безопасности и ответные реакции индивида некорректно соотносятся с угрозами. Терапия с пролонгированной

экспозицией концентрируется на изменении структур страха таким образом, чтобы они переставали быть дефектными. Для эффективной работы данной терапии необходимо два условия. Первое, структуры страха должны быть активны и, второе, ложная информация, хранящаяся в структурах страха, должна быть заменена новой, несовместимой с дефектной информацией. Терапия пролонгированной экспозиции обычно занимает от 8 до 15 сеансов [6]. В терапию включаются: объяснение сути ПТСР, как психического расстройства, стандартные реакции на травмирующие события, дыхательные технологии самоуспокоения и два вида экспозиции: *in vivo* (в действительности) и *in sensu* (в воображении). *In vivo* экспозиция помогает пациентам взаимодействовать с людьми, ситуациями и местами, которые пациенты избегали в связи со своей неадекватной реакцией. Данный вид экспозиции подвергает пациента повторным взаимодействиям с реальными ситуациями до достижения сниженного уровня получаемого стресса. *In sensu* экспозиция позволяет пациенту взаимодействовать с избегаемыми воспоминаниями, эмоциями и мыслями, ассоциированными с травмирующим событием. Пациент неоднократно воссоздает травмирующие события в реальном времени и записывает их для практики *in sensu* экспозиции дома. Затем пациент обсуждает свое эмоциональное состояние с психотерапевтом. С помощью этих видов экспозиции пациент активизирует свои структуры страха и встраивает в них новую информацию.

Терапия пролонгированной экспозицией доказала свою высокую эффективность. Пациенты, прошедшие терапию, имели улучшение состояния в сравнении с группами, проходившими поддерживающее консультирование, релаксационные тренировки и стандартную фармакотерапию [7-9]. Кроме того, в мета-анализах было установлено, что терапия пролонгированной экспозиции эффективнее, чем виды терапий, не фокусированные на психологической травме [10, 11]. Мета-анализ эффективности лечения ПТСР показал, что средний результат терапии у пациентов, получавших курс пролонгированной экспозиции достоверно с вероятностью 0,95 выше, чем у пациентов контрольной группы – 86 % [12]. Повторный мета-анализ подтвердил эффективность терапии пролонгированной экспозиции. Так, среди пациентов, получавших терапию пролонгированной экспозиции, от 41 до 95 %, не попадали под критерии повторной постановки ПТСР. Это на 66 % выше, чем в контрольной группе [13].

Терапия когнитивной обработки.

Терапия когнитивной обработки – это травма-фокусированная терапия, базирующаяся на социально-когнитивной теории и теории информированной эмоциональной обработки [14]. В основе данной терапии лежит убеждение, что люди, попавшие в травмирующие ситуации, пытаются найти смысл в том, что с ними случилось. Это часто приводит к искажению

восприятия себя, мира и других людей. В попытках принять травмирующие события пациенты часто приходят к таким когнитивным моделям поведения как ассимиляция, аккомодация и чрезмерная аккомодация. Под ассимиляцией подразумевается процесс изменения поступающей информации для подтверждения уже имеющихся у человека убеждений, что часто может приводить к самообвинению. К примеру: «Меня ограбили, потому что я был ночью не в том районе». Аккомодация – это процесс изменения личных убеждений в соответствии с новопоступившей информацией, к примеру: «Я не смог бы предотвратить ограбление». Чрезмерная аккомодация – это изменение личных убеждений, направленное на предотвращение возникновения травмирующей ситуации в будущем, что может приводить к возникновению мыслей о недружелюбном мире или невозможности доверия к людям. Пример: «Меня ограбили, теперь я не могу доверять людям, ведь каждый может быть потенциальным грабителем». Терапия когнитивной обработки направлена на когнитивную активацию памяти, поиск неадекватных с точки зрения адаптации когнитивных реакций (ассимиляция и чрезмерная аккомодация), вытекающих из травмирующих событий. Основной целью терапии является перевод неадекватных когнитивных реакций в сторону аккомодации.

Терапия когнитивной обработки состоит из 12 еженедельных сеансов, которые могут проходить в индивидуальном либо групповом формате [15]. Обычно терапия когнитивной обработки состоит из пролонгированной экспозиции и когнитивной терапии. Пациенты работают над идентификацией ассимилированных и чрезмерно аккомодированных убеждений и вырабатывают навыки для борьбы с этими когнитивными искажениями. Первые сессии направлены на изучение когнитивной модели и исследование концептуализации пациентом травмирующей ситуации. Пациент разбирается в причинах возникновения травмирующей ситуации и в последовавших за этим изменениях его личного восприятия себя, мира и других людей. Навыки когнитивной терапии вырабатываются через нахождение взаимосвязей между мыслями, эмоциями и чувствами, связанными с проблемными точками человека, а именно с нарушенными травмирующим событием когнитивными процессами, и нахождением способов изменения этих процессов. Терапия когнитивной обработки завершается исследованием изменений в оценке индивидом причин возникновения травмирующего события, с фокусом в сторону изменения модели восприятия на аккомодационную.

Терапия когнитивной обработки является одним из ключевых методов лечения ПТСР. Исследования показали, что данная терапия успешно используется в лечении людей, пострадавших от сексуального насилия, прошедших службу в Ираке, Афганистане, Вьетнаме и у взрослых мужчин,

имеющих ПТСР и коморбидные черепно-мозговые травмы [16-18]. Было обнаружено, что терапия приводит к значительному, клинически значимому уменьшению симптомов ПТСР, снижению уровня депрессии и тревоги у людей, подвергавшихся сексуальному насилию, а также у ветеранов боевых действий. Данные результаты сохранились в течение 5-10 лет после получения терапии [19]. Количество пациентов, прошедших терапию с положительным результатом лечения находилось в диапазоне 30-97 % от общего их числа. Это на 51 % больше, чем в контрольной группе.

Травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия.

Травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия основана на когнитивно-поведенческих моделях, которые во многом ссылаются на другие когнитивно-поведенческие теории, такие как, например, пролонгированная экспозиция и когнитивная теория обработки. Было предположено, что люди, страдающие ПТСР, имеют чрезмерно негативную когнитивную оценку своей травмы и их автобиографическая оценка травмирующего события имеет слабую контекстуализацию, сильную ассоциативную память и сильный перцептивный прайминг, что приводит к непроизвольному переживанию травмирующего события снова и снова [20]. Считается, что пациенты, страдающие ПТСР, используют проблемные поведенческие и когнитивные стратегии. Эти стратегии не дают людям поменять негативную когнитивную оценку травмы, а также не позволяют взаимодействовать с травмирующими воспоминаниями. Таким образом, целями данной терапии являются модификация негативной когнитивной оценки травмы, корректировка автобиографической памяти и устранение проблемных когнитивных и поведенческих стратегий. Также предполагается, что когнитивные оценки, ассоциированные с чувством вины, могут провоцировать негативный аффект, и часто сопровождаются образами травмирующего события или мыслями, связанными с ним. Эти когнитивные оценки, связанные с чувством вины, могут повторно вызывать воспоминания, ассоциированные с травмирующим событием, и приводить к тенденции подавления или избегания пациентом касающегося травмы стимула.

Травма-фокусированная поведенческая терапия обычно включает в себя как поведенческие техники, такие как экспозиция, так и когнитивные, такие как когнитивная реструктуризация. Когнитивно-поведенческая терапия, включающая в себя экспозицию, обычно концентрируется на таких методах, как *in sensu* экспозиция, записывание травмирующих воспоминаний и их озвучивание. В когнитивно-поведенческой терапии, включающей в себя воздействие травма-ассоциированного стимула, обычно используется *in vivo* экспозиция или обучение пациентов техникам выделения триггеров, приводящих к повторному переживанию травмирующих событий с целью нахождения различий между нынешней ситуацией, и похожим на неё

травмирующим событием. Когнитивная реструктуризация фокусируется на обучении пациентов методам идентификации дисфункциональных автоматических мыслей и когнитивных ошибок, нахождению альтернативных рациональных мыслей, переоценке убеждений, касающихся травмирующих событий и модификации собственных взглядов на людей и мир. Травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия имеет доказанную эффективность в лечении ПТСР. Данный вид терапии превосходит в эффективности поддерживающую терапию [21, 22]. Было подтверждено, что совместное использование методов, включающих экспозицию и когнитивную реструктуризацию, привело к положительному клиническому результату. Количество пациентов, получивших положительные результаты при лечении данной терапией, колебалось от 61 % до 82.4 %, что на 26 % больше, чем в контрольной группе.

Проблема отказа от продолжения терапии и ее эффективность.

Одной из наиболее распространенных проблем травма-фокусированных видов терапии – это пациенты, бросающие терапию до её окончания. В 2013 году был проведён мета-анализ бросивших психотерапевтическое лечение ПТСР пациентов [23]. Совокупный процент бросивших лечение равнялся 18.28 %. Дополнительная фокусировка, в ходе терапии, на обстоятельствах травмирующих событий не увеличивала процента отсева. Однако было замечено, что процент отсева ниже в группах, получавших терапию, центрированную на настоящем (22 %), чем в группах, получавших травма-центрированную терапию (36 %).

Терапия пролонгированной экспозиции, когнитивной обработки и травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия являются приоритетными методами психотерапевтического лечения ПТСР. Первая из перечисленных имеет наиболее обширную доказательную базу, однако, современные исследования позволяют полагать, что каждый из представленных методов имеет достаточно высокий уровень эффективности. Таким образом, выбор приоритетного метода лечения ПТСР должен, в первую очередь, зависеть от навыков лечащего врача и индивидуальных предпочтений пациента и показаний для лечения.

Заключение.

В данной статье были рассмотрены такие виды терапии, как терапия пролонгированной экспозиции, терапия когнитивной обработки и травма-фокусированная когнитивно-поведенческая терапия. Проанализированные виды терапий фокусируются на полученной человеком травме, то есть они напрямую взаимодействуют с воспоминаниями о травмирующем событии, а также чувствами и мыслями, связанными с ним. Они имеют доказанный психотерапевтический эффект и должны быть приоритетными при выборе немедикаментозных методов лечения ПТСР с учетом индивидуальных

особенностей пациента, показаний к лечению и опыта работы лечащего врача.

Список литературы

[1] Kessler R.C. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. / R.C. Kessler, S. Aguilar-Gaxiola, J. Alonso, et al. // *Eur J Psychotraumatol.* – 2017. № 8(sup5). 1353383. Published 2017 Oct 27. doi:10.1080/20008198.2017.1353383.

[2] American Psychological Association (2017). *Clinical Practice Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults.* Washington, DC: American Psychological Association.

[3] Australian guidelines for the prevention and treatment of posttraumatic stress disorder: Updates in the third edition. / A.J. Phelps, R. Lethbridge, S. Brennan, R.A. Bryant, P. Burns, J.A. Cooper, D Forbes, J. Gardiner, G. Gee, K. Jones, J. Kenardy, J. Kulkarni, B. McDermott, AC McFarlane, L Newman, T. Varker, C. Worth, D. Silove. // *Aust N Z J Psychiatry.* – 2021. 48674211041917. doi: 10.1177/00048674211041917. Epub ahead of print. PMID: 34448406.

[4] VA/DoD Clinical Practice Guideline Working Group (2017). *VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder.* Washington, DC: VA Office of Quality and Performance.

[5] Foa E.B. Emotional processing of fear: exposure to corrective information. / E.B. Foa, M.J. Kozak. // *Psychol Bull.* – 1986. 99(1). 20-35 p. PMID: 2871574.

[6] Foa E.B., Chrestman K.R., Gilboa-Schechtman E. Prolonged exposure therapy for adolescents with PTSD emotional processing of traumatic experiences, therapist guide. / E.B. Foa, K.R. Chrestman, E. Gilboa-Schechtman. // Oxford University Press. – 2008.

[7] Cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress disorder in women: A randomized controlled trial. / P.P. Schnurr et al. // *Jama.* – 2007. Т. 297. №. 8. 820-830 с.

[8] Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: exposure therapy, EMDR, and relaxation training. / S. Taylor et al. // *Journal of consulting and clinical psychology.* – 2003. Т. 71. №. 2. 330 с.

[9] Efficacy of exposure therapy for Japanese patients with posttraumatic stress disorder due to mixed traumatic events: A randomized controlled study. / N. Asukai et al. // *Journal of traumatic stress.* – 2010. Т. 23. №. 6. 744-750 с.

[10] Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: exposure therapy, EMDR, and relaxation training. / S. Taylor et al. // *Journal of consulting and clinical psychology.* – 2003. Т. 71. №. 2. 330 с.

- [11] A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. / R. Bradley et al. // *American journal of Psychiatry*. – 2005. T. 162. №. 2. 214-227 c.
- [12] Powers M.B. et al. A meta-analytic review of prolonged exposure for posttraumatic stress disorder. / M.B. Powers et al. // *Clinical psychology review*. – 2010. T. 30. №. 6. 635-641 c.
- [13] Cusack K. et al. Psychological treatments for adults with posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. / K. Cusack et al. // *Clinical psychology review*. – 2016. T. 43. 128-141 c.
- [14] Jonas D.E. et al. Psychological and pharmacological treatments for adults with posttraumatic stress disorder (PTSD). / D.E. Jonas et al. – 2013.
- [15] Resick P.A. Cognitive processing therapy for sexual assault victims. / P.A. Resick, M.K. Schnicke. // *Journal of consulting and clinical psychology*. – 1992. T. 60. №. 5. 748 c.
- [16] Resick P.A. Cognitive processing therapy for PTSD: A comprehensive manual. / P.A. Resick, C.M. Monson, K.M. Chard. – Guilford Publications, 2016.
- [17] Chard K.M. An evaluation of cognitive processing therapy for the treatment of posttraumatic stress disorder related to childhood sexual abuse. / K.M. Chard. // *Journal of consulting and clinical psychology*. – 2005. T. 73. №. 5. 965 c.
- [18] Chard K.M. et al. A comparison of OEF and OIF veterans and Vietnam veterans receiving cognitive processing therapy. / K.M. Chard et al. // *Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies*. – 2010. T. 23. №. 1. 25-32 c.
- [19] Exploring the efficacy of a residential treatment program incorporating cognitive processing therapy-cognitive for veterans with PTSD and traumatic brain injury. / K.M. Chard et al. // *Journal of traumatic stress*. – 2011. T. 24. №. 3. 347-351 c.
- [20] Long-term outcomes of cognitive-behavioral treatments for posttraumatic stress disorder among female rape survivors. / P.A. Resick et al. // *Journal of consulting and clinical psychology*. – 2012. T. 80. №. 2. 201 c.
- [21] Ehlers A. A cognitive model of posttraumatic stress disorder. / A. Ehlers, D.M. Clark. // *Behaviour research and therapy*. – 2000. T. 38. №. 4. 319-345 c.
- [22] Blanchard E.B. et al. A controlled evaluation of cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress in motor vehicle accident survivors. / E.B. Blanchard et al. // *Behaviour research and therapy*. – 2003. T. 41. №. 1. 79-96 c.
- [23] Ehlers A. et al. A randomized controlled trial of cognitive therapy, a self-help booklet, and repeated assessments as early interventions for posttraumatic stress disorder. / A. Ehlers et al. // *Archives of general psychiatry*. – 2003. T. 60. №. 10. 1024-1032 c.
- [24] Meta-analysis of dropout in treatments for posttraumatic stress disorder. / Z.E. Imel et al. // *Journal of consulting and clinical psychology*. – 2013. T. 81. №. 3. 394 c.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kessler R.C. Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. / R.C. Kessler, S. Aguilar-Gaxiola, J. Alonso, et al. // *Eur J Psychotraumatol.* – 2017. No. 8 (sup5). 1353383. Published 2017 Oct 27. doi:10.1080/20008198.2017.1353383.

[2] American Psychological Association (2017). *Clinical Practice Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults.* Washington, DC: American Psychological Association.

[3] Australian guidelines for the prevention and treatment of posttraumatic stress disorder: Updates in the third edition. / A.J. Phelps, R. Lethbridge, S. Brennan, R.A. Bryant, P. Burns, J.A. Cooper, D Forbes, J. Gardiner, G. Gee, K. Jones, J. Kenardy, J. Kulkarni, B. McDermott, AC McFarlane, L Newman, T. Varker, C. Worth, D. Silove. // *Aust N Z J Psychiatry.* – 2021. 48674211041917. doi: 10.1177/00048674211041917. Epub ahead of print. PMID: 34448406.

[4] VA/DoD Clinical Practice Guideline Working Group (2017). *VA/DoD Clinical Practice Guideline for the Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder.* Washington, DC: VA Office of Quality and Performance.

[5] Foa E.B. Emotional processing of fear: exposure to corrective information. / E.B. Foa, M.J. Kozak. // *Psychol Bull.* – 1986. № 99(1). 20-35 p. PMID: 2871574.

[6] Foa E.B., Chrestman K.R., Gilboa-Schechtman E. *Prolonged exposure therapy for adolescents with PTSD emotional processing of traumatic experiences, therapist guide.* / E.B. Foa, K.R. Chrestman, E. Gilboa-Schechtman. // Oxford University Press. – 2008.

[7] Cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress disorder in women: A randomized controlled trial. /P.P. Schnurr et al. // *Jama.* – 2007. Vol. 297. No. 8. 820-830 p.

[8] Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: exposure therapy, EMDR, and relaxation training. / S. Taylor et al. // *Journal of consulting and clinical psychology.* – 2003. Vol. 71. No. 2. 330 p.

[9] Efficacy of exposure therapy for Japanese patients with posttraumatic stress disorder due to mixed traumatic events: A randomized controlled study. / N. Asukai et al. // *Journal of traumatic stress.* – 2010. Vol. 23. No. 6. 744-750 p.

[10] Comparative efficacy, speed, and adverse effects of three PTSD treatments: exposure therapy, EMDR, and relaxation training. / S. Taylor et al. // *Journal of consulting and clinical psychology.* – 2003. Vol. 71. No. 2. 330 p.

- [11] A multidimensional meta-analysis of psychotherapy for PTSD. / R. Bradley et al. // American journal of Psychiatry. – 2005. Vol. 162. No. 2. 214-227 p.
- [12] Powers M.B. et al. A meta-analytic review of prolongation exposure for posttraumatic stress disorder. / M.B. Powers et al. // Clinical psychology review. – 2010. Vol. 30. No. 6. 635-641 p.
- [13] Cusack K. et al. Psychological treatments for adults with posttraumatic stress disorder: A systematic review and meta-analysis. / K. Cusack et al. // Clinical psychology review. – 2016. V. 43. 128-141 p.
- [14] Jonas D.E. et al. Psychological and pharmacological treatments for adults with posttraumatic stress disorder (PTSD). /D.E. Jonas et al. – 2013.
- [15] Resick P.A. Cognitive processing therapy for sexual assault victims. /P.A. Resick, M.K. Schnicke. // Journal of consulting and clinical psychology. – 1992. V. 60. No. 5. 748 p.
- [16] Resick P.A. Cognitive processing therapy for PTSD: A comprehensive manual. / P.A. Resick, C.M. Monson, K.M. Chard. – Guilford Publications, 2016.
- [17] Chard K.M. An evaluation of cognitive processing therapy for the treatment of posttraumatic stress disorder related to childhood sexual abuse. / K.M. Chard. // Journal of consulting and clinical psychology. – 2005. Vol. 73. No. 5. 965 p.
- [18] Chard K.M. et al. A comparison of OEF and OIF veterans and Vietnam veterans receiving cognitive processing therapy. / K.M. Chard et al. // Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies. – 2010. Vol. 23. No. 1. 25-32 p.
- [19] Exploring the efficacy of a residential treatment program incorporating cognitive processing therapy-cognitive for veterans with PTSD and traumatic brain injury. / K.M. Chard et al. // Journal of traumatic stress. – 2011. Vol. 24. No. 3. 347-351 p.
- [20] Long-term outcomes of cognitive-behavioral treatments for posttraumatic stress disorder among female rape survivors. /P.A. Resick et al. // Journal of consulting and clinical psychology. – 2012. Vol. 80. No. 2. 201 p.
- [21] Ehlers A.A cognitive model of posttraumatic stress disorder. / A. Ehlers, D.M. Clark. // Behavior research and therapy. – 2000. Vol. 38. No. 4. 319-345 p.
- [22] Blanchard E.B. et al. A controlled evaluation of cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress in motor vehicle accident survivors. / E.B. Blanchard et al. // Behavior research and therapy. – 2003. Vol. 41. No. 1. 79-96 p.
- [23] Ehlers A. et al. A randomized controlled trial of cognitive therapy, a self-help booklet, and repeated assessments as early interventions for posttraumatic stress disorder. / A. Ehlers et al. // Archives of general psychiatry. – 2003. V. 60. No. 10. 1024-1032 p.

[24] Meta-analysis of dropout in treatments for posttraumatic stress disorder. / Z.E. Imel et al. // Journal of consulting and clinical psychology. – 2013. Vol. 81. No. 3. 394 p.

© И.У. Коненков, С.Н. Ионов, 2022

Поступила в редакцию 9. 01.2022
Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Коненков И.У., Ионов С.Н. Психотерапевтические методы в лечении посттравматического стрессового расстройства // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 19-29. URL: <https://ip-journal.ru/>